

महात्मा गांधींचे "शिक्षण पद्धती" विषयी विचार

प्रा. पाटील अभय सखाराम

संस्कृत विभाग, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महाविद्यालय, राणीसावरगाव ता. गंगाखेड जि. परभणी ४३१५३६ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: patilabhay188@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 27 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

प्रास्ताविक

शिक्षण ही एक व्यापकसंकल्पना आहे. वेगवेगळ्या शिक्षण तज्ञांनी तात्विक विचारसरणीनुसार शिक्षणाच्या परिभाषा केलेल्या. शिक्षण म्हणजे बदल हे मान्य केले तरी तो बदल इष्ट व सुयोग्य दिशेनेच घडून किंवा घडवून आणलेला असावा. सामाजिक परंपरेने योग्य - अयोग्य, नीती - अनिती, सत् - असत्. इत्यादी संबंधिच्या आपल्या काही कल्पना निश्चित झालेल्या असतात. त्या दिशेनेच प्रत्येकाच्या आचार विचारांना वळण लागावे, त्यांचा विकास व्हावा, अशी आपली अपेक्षा असते. तसा प्रयत्नही आपण करतो व यालाच आपण शिक्षण म्हणतो. दुसऱ्या शब्दात शिक्षण म्हणजे संस्कार, शिक्षण ही व्यक्तीमधील सुप्त शक्तींचा किंवा सुप्त क्षमतांचा विकास करणारी प्रक्रिया. व्यक्तीमध्ये असलेल्या उपजतबौद्धिक, भावनिक, तार्कीक, कल्पनाशक्ती इत्यादी क्षमतांचा विकास शिक्षणामुळे होतो. प्रत्येक व्यक्तीत सुप्त अशा काही शक्ती व क्षमता असतात. महात्मागांधींनी शिक्षणाविषयी व्याख्या केली आहे. "बालकांचे शरीर, मन, आत्मा यांच्यातील उत्कटतेचा विकास म्हणजे शिक्षण होय." महात्मा गांधीजींचे शिक्षण व शिक्षण पद्धती विषयीचे विचार आपण पाहणार आहोत.

शिक्षण पद्धती या शब्दांमध्ये "पद्धती" हा शब्द फार महत्त्वाचा आहे. यास इंग्रजीत सिस्टीम. इंग्रज लोक सिस्टीम तयार करण्यात फार माहीर होते. एक वेळेस एक सिस्टीम तयार केली की ती तोडणे अवघड जायचे ही सिस्टीम कशी तोडायची याचे सखोल ज्ञान महात्मा गांधी यांना होते. हिंसा करून स्वातंत्र्य मिळू शकणार नाही ब्रिटिशांची सिस्टीम तोडता येणार नाही म्हणून अहिंसा हे सूत्र स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी वापरले तसेच शिक्षणाबाबत होते. ब्रिटिशांना मेंदू न वापरणारे, सांगतील ते काम करणारे, त्यांना असे मनुष्यबळ हवे होते. म्हणून मेक्यालेने तशी शिक्षण पद्धती आणली जे

शिक्षण घेतील परंतु त्यावर विचार करू शकणार नाहीत. म्हणून गांधीजींनी नई तालीम ही भारतीय शिक्षण प्रणाली वैचारिक बैठक केली त्याचे काही प्राथमिक प्रयोग केले भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर त्यांना या नई तालीमची शिक्षण पद्धती आणावयाची होती. जी भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला धरून होती. पण आपले दुर्दैव्य की स्वतंत्र्यानंतर गांधी दंगली थांबवण्यात अडकले

महात्मा गांधी यांनी 1938 साली काँग्रेस अधिवेशनात शिक्षणाचे विचार मांडले. गांधीजींना सर्व विचारांमध्ये शैक्षणिक विचार महत्त्वाचे वाटत होते. ते स्वतः म्हणाले याहून अधिक मूल्यवान व महत्त्वाची अशी दुसरी देणगी मी जगासमोर ठेवू शकत नाही. या विचारांमध्ये माझ्या सर्व रचनात्मक कार्यक्रमांना व्यावहारिक मूर्त रूप देण्याची क्षमता सामावलेली आहे.

महात्मा गांधी यांच्या शिक्षण पद्धतीस त्यांनी एक नाव दिले होते. ते म्हणजे 'नई तालीम' "नवेशिक्षण" खरे तर सर्वात प्रथम फिनिक्स आणि टेलस टॉय आश्रमात गांधीजीने शिक्षणाचा विचार केला. आश्रमात राहणारे त्यांचे कार्यकर्ते सत्याग्रही अनुयायी त्यांच्या मुला-मुलींचे कळत नकळत शिक्षणाची जबाबदारी गांधीजी वर आली आणि आश्रमातच शिक्षणाचे प्रयोग सुरू झाले. तेथे त्यांच्यासाठी शाळा चालवल्या भारतामध्ये गांधीजी जेव्हा आले तेव्हा ते म्हणाले स्वतंत्र भारतासाठी शिक्षण सुद्धा स्वतंत्र रहावे. आणि त्यासाठी त्याचे स्वरूप कसे असावे यासाठी वर्धा मध्ये शिक्षण परिषद बोलावली गेली या शिक्षण परिषदेमध्ये जाकीर हुसेन, आचार्य विनोबाभावे, आचार्यकाकासाहेब कालेकर आणि शिक्षणातील अतिशय महत्त्वाची व्यक्ती ई.डब्ल्यू आर्यनायकम होते.

बुद्धी, हृदय आणि आत्मा यांचा संगम म्हणजे शिक्षण होय. गांधींच्या शिक्षण व्यवस्थेत मेंदू बरोबर हाताला काम देण्याची महत्त्वपूर्ण संकल्पना होती. याचा अर्थ शिक्षणात व्यवसायिक स्वरूपाचा अंतर्भाव असणे आवश्यक आहे. त्यांच्या या संकल्पनेला चुकीचे समजून अनेकांनी त्यावर टीका केली होती. पण सध्या पुन्हा गांधीजींचा विचार डोळ्यासमोर ठेवून भूमिका घेऊ लागले आहेत. गेले काही वर्षे कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यानुभव नावाचा विषय आपण अंतरभूत केला मात्र शिक्षण याचा अर्थ बौद्धिक विकास इतकाच घेतला गेला. त्यामुळे कार्य अनुभवातून कौशल्य आत्मसात होणे आवश्यक होते याचा विचार परिणामकारक व प्रभावीपणे झाला नाही. नवीन शैक्षणिक धोरण गांधीजींच्या शिक्षण विषयक विचाराकडे झुकलेले दिसत आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात शालेय शिक्षणा पासूनच व्यवसाय शिक्षणाचा विचार केला गेला आहे .यावरून गांधीजींनी सुचवलेल्या शिक्षण व्यवस्थेत किती महत्त्वाचा विचार समाविष्ट होता हे आपल्या लक्षात येईल. आपल्या आजूबाजूस असणारी शैक्षणिक साधनसामग्री ही मुबलक प्रमाणात आहे. परिसरात उपलब्ध असलेल्या व गरज असलेल्या सर्व सुविधा उपलब्ध होऊन गाव समृद्ध व्हावीत स्वयंपूर्ण व्हावेत यासाठी शिक्षण व्यवसायिक दृष्टीने पुढे जायला हवे तो विचार गांधीजींच्या हाताला काम या संकल्पनेत अधोरेखित होताना पाहायला मिळतो. हृदयाला भाव मिळणे याचा अर्थ शिक्षण अधिक भावनिक विकासाच्या प्रक्रियेतून उंचावणे आहे. शिक्षण हे माणसाला माणसासोबत आणि निसर्गासोबत जोडत असते. शिक्षणातून माणसे पैसा महत्त्वाचा समजू लागले की नात्याचे

संबंध त्यांना महत्वाचे वाटत नाहीत. पैसा हे सर्वस्व होऊन जाते आणि हृदय कोरडेपडू लागते त्यामुळे शिक्षणातून भावनिक विकासाची नितांत गरज असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले होते. हृदय संवेदनशील व्हायला हवे त्यातून समाज व राष्ट्र संघटनेची शक्ती निर्माण होईल व सामाजिक दरी कमी होईल. हा त्यांचा दृष्टिकोन अत्यंत महत्वाचा आहे. अहिंसेच्या तत्त्वज्ञानासाठी शिक्षणातून भावनिक विकासाचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.

शिक्षणातून बौद्धिक क्षमता विकसित झाली पाहिजे विचार संतुलित असले पाहिजे आणि माणूस संवेदनशील झाला पाहिजे तरच स्वस्त समाज निर्मिती होईल असे गांधीजींचे मत होते. मुलांच्या बौद्धिक क्षमतांचा पूर्ण विकास झाला की तो जबाबदार माणूस होईल. एवढेच नव्हे तर अनेक बुद्धीवादी क्षेत्रात तो योगदान देऊन राष्ट्र सामर्थ्य संपन्न करेल असे त्यांना अपेक्षित होते. महात्मा गांधीजींनी अर्थशास्त्र आणि नीतीशास्त्र यांची सांगड घालण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आज मात्र त्यांचा शोध घेणे अवघड झाले आहे. अप्रमाणिकपणा इतका वाढला आहे की प्रामाणिकपणावर लोकांचा विश्वासच बसत नाही हे सर्व महात्मा गांधी यांची शिक्षण व्यवस्था न स्वीकारण्याचे परिणाम आहेत. खरे अर्थशास्त्र सामाजिक त्या त्याचाच पाठपुरावा करते जी की नैतिकतेवर आधारीत आहे संपत्ती संचय याबरोबर नैतिकता आणि भ्रष्टाचार वाढवते शिक्षण व्यवस्थेत हाताला काम नाही पोटाला अन्न नाही तुम्ही आम्ही सुखी राहो बाकीच्यांचे काहीही होऊ दे अशी प्रवृत्ती जगात दिसते हे गांधीजींच्या शिक्षण व्यवस्थेला मान्य नव्हते. खऱ्या अर्थाने भारताला जर सामर्थ्यशाली बलशाली करायचे असेल तर गांधींच्या या शिक्षण विषयक योगदानाची विचारांची आजही दखल घेणे आवश्यक आहे.

महात्मा गांधी यांचा नई तालीम शिक्षण विचार काय होता.? नक्की महात्मा गांधी यांनी शिक्षणाची काय व्यवस्था जगाला दिली.? आजच्या 21 व्या युगातील सर्व प्रश्नांची उत्तरे गांधीजींच्या शिक्षण प्रणालीमध्ये आहेत का ? यासाठी "नई तालीम "समजून घेणे आवश्यक आहे. या आधी आजच्या शिक्षणाची काय अवस्था आहे ते समजून घेतले पाहिजे 'नॅशनल एम्प्लॉय बिलिटी रिपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रॅज्युएट सर्वे रिपोर्ट' सांगतो की मेकॅनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल शाखेतील फक्त सात टक्के विद्यार्थ्यांना रोजगार प्राप्त होण्यासाठी लागणारे स्किल कौशल्यकला अवगत आहे. 93% विद्यार्थी इंजिनियर होतात पण इंजीनियरिंग केल्यानंतर जे कौशल्य यायला हवे ते येतच नाही. भारतामध्ये पंधराशे होऊन अधिक इंजिनियरिंग कॉलेज आहेत. दरवर्षी चार लाखाहून अधिक इंजिनियर बाहेर पडतात पण वर्ड क्लास टायलेंट म्हणून यांची निवड व्हायला हवी यांची संख्या वीस ते पंचवीस हजार विद्यार्थ्यांची आहे. एवढ्या वाईट परिस्थितीमध्ये भारताचे तरुण आहेत. इंडस्ट्रीमध्ये इंजिनियरला जॉब नाही असे नाही पण ज्या क्वालिटीचे विद्यार्थी हवे ते मिळत नाहीत. विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधन वृत्ती नाही विधायक विचार नाही नव असं काही करण्याची हिंमत नाही कारण आपली शिक्षण पद्धती नवा असा कुठलाच विचार मांडत नाही कारण घोका आणि ओका ही आपली शिक्षण पद्धती झाली आहे. 21 अपेक्षित गाईड यामधून रेडिमेड उत्तर परीक्षांच्या आधी पाठ करायची आणि परीक्षेच्या दिवशी ते उतरवायचे आणि परीक्षा झाली की विसरायचे ते रोजच्या व्यवहारात कोठे वापरले जाते याची कसलीही तसदी घेत नाही या सगळ्यातून स्मृति केंद्रित शिक्षण पद्धती

निर्माण झाली महात्मा गांधी यांच्या नई तालीम मध्ये स्मृती केंद्रित शिक्षण मुळीच नव्हते नई तालीम चा संपूर्ण पाया हा अनुभवातून शिक्षण यावर होता.

शिक्षणात शारीरिक श्रमाला प्रचंड महत्त्व त्यांनी दिले मुलांनी रोजच शारीरिक श्रमाची कामे करावी मग त्यामागे बांधकाम, फळझाडांची देखभाल, स्वयंपाकाच्या कामाला मदत, लाकूड तोडणे, खडे करणे सुतारकाम, डोक्यावरून ओझी वाहने, असे बरेच काम शिक्षणात असावे. आता तुम्ही म्हणाल की शेती काम बांधकाम यासारखे कामे मुलांनी का करावे किंवा स्वावलंबनाला गांधीजीने एवढे महत्त्व का दिले. तर आजचे बाल मानसशास्त्र सांगते की मुलांचा मेंदू घडतो कसा मुल शिकतात कसे एकविसाव्या शतकातला शिक्षण क्षेत्रामधला सर्वात मोठा शोध हा आहे की लहान मुलांचा मेंदूचा विकास कसा होत असतो पहिल्या बारा वर्षांमध्ये त्यातही पहिल्या आठ वर्षांमध्ये लहान मुलांच्या मेंदूची जडणघडण होत असते बारा वर्षांनंतर किमान 500 मिलियन मज्जापेशी या नष्ट पावतात जितक्या जास्त मज्जा पेशी जिवंत राहतील सर्व मज्जा पेशी यांची एकमेकांशी जेवढी घट्ट जोडणी होईल त्यांच्यात सिन्याप्स निर्मिती होईल तेवढे बाळाचे विविध क्षमता विकसित होतील. तेवढे बाळ अधिक बुद्धीवान बनेल सर्वात महत्त्वाची ही जुळणी बाल वयातच होत असते. ही जोडणी होते कशी तर लहानपणी त्याला किती विविध अनुभव मिळतात आणि त्यामुळे महत्त्वाचे हे सर्व अनुभव पाच इंद्रियाद्वारे तो किंवा ती कसे घेते म्हणजे लहान मुलं लहानपणी जेवढे विविध कामे करतील अर्थातच अनुभव घेतील तेवढे त्यांच्या मेंदूला स्टीमुलेशन मिळेल व त्यातून विविध मज्जापेशी घट्ट जोडणी होईल महात्मा गांधी आपल्याला ८० वर्षांपूर्वी म्हणाले की मुलांना स्वावलंबन शिकवा बागकाम, शेती काम, शिक्षणाचा भाग असू द्या थोडक्यात मुलांच्या मेंदूचा विकास यातून होतो. का बागकाम, शेतीकाम हे त्यांनी दिलेली उदाहरणे आहेत. स्वावलंबन या शब्दात सर्व अनुभव येतात.

गांधीजी म्हणतात पहिल्या आठ वर्षात मुलांना स्नायू विषयक शिक्षण असावे आणि ते शिक्षणातील तज्ञ व्यक्तींच्या देखरेखी खाली व्हावे याचा अर्थ बालवाडीला ज्या शिक्षण शिक्षिका हव्या त्या ट्रेन उच्चशिक्षित हव्यात कारण पहिले आठ वर्षे हे व्यक्तिमत्त्वाचा पाया घडण्याची असतात. भारतामध्ये कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना शिकवायला उच्चशिक्षित असतात आणि बालवाडीला बारावपास शिक्षक. जपान, फिनलँड या सर्व देशात प्रायमरीच्या शिक्षकांना सर्वात जास्त पगार सन्मान असतो. ते उच्चशिक्षित बालमानसशास्त्र तज्ञ असतात. गांधीजींना असे शिक्षक अपेक्षित होते. गांधीजी पुढे म्हणतात की शिक्षणाचा निसर्गाशी आणि जीवनाशी सुसंवादी व घनिष्ठ संबंध असला पाहिजे .शेतीशी जोडले न गेलेले जीवन व शिक्षण अपूर्ण होईल. या शिक्षण तत्त्वाची सध्या तर खूपच आवश्यकता आहे .जीवनाच्या प्रश्नांनाशी भिडते ते शिक्षण आता सीबीएससी बोर्डाने लाईफ स्किल नावाचा सब्जेक्ट काढला आहे. गांधीजी हे सर्व ऐंशी वर्षांपूर्वी सांगत होते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची रुद्र स्वरूप धारण केले कारण शेती हा विषय शिक्षणात नाही त्यामुळे शेतकऱ्याबद्दल आपुलकी संवेदना नाही. शेती विषयाने मुलांचे मेंदू मज्जापेशी सर्वात जास्त विकसित होतात.

"नई तालीम" हे नवे शिक्षण आहे. म्हणून गांधी म्हणतात काळ जसा बदलेल तसा त्याचा ढाच्या बदलणे आवश्यक असेल. म्हणजे गांधी कधीच म्हणले नाहीत की नई तालीम चे शिक्षण हे एक कायमस्वरूपी ठेवा. ते त्या त्या शतकाच्या

गरजा नुसार बदलत गेले पाहिजे विज्ञान आणि आध्यात्म यांची त्याला जोड असणे आवश्यक आहे. आज गांधी अवतरले असते तर कदाचित त्यांनी हातात चरखा नसता दिला वेगळे काही साधन हातात दिले असते. जे आजच्या काळाला अनुरूप असेल शिक्षणात सतत प्रयोग होत राहिले पाहिजे यावर त्यांची श्रद्धा होती. गांधीजी म्हणतात नई तालीम हे शिक्षण अहिंसेचे शिक्षण आहे. स्वातंत्र्य, सहकार हा त्याचा पाया आहे. ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे की त्या स्पर्धेमधून विद्यार्थी निरश्यामध्ये जात आहे. एकामेकाचा द्वेष करत आहे. कारण स्पर्धेमधूनच कधीच प्रेम निर्माण होत नाही. निर्माण होते ते फक्त द्वेष भावना सहकार ही भावना एकविसाव्या शतकातील पहिल्या पाच कौशल्या मधील आहे. ज्यांच्यामध्ये ही भावना कौशल्य असेल त्याला सर्वात जास्त पगाराची नोकरी मिळेल. असे विविध रिपोर्ट सांगतात. नई तालीम मध्ये असे बरेच तत्व आहे. की जे एकविसाव्या शतकातील प्रत्येक प्रश्नावर उत्तर आहे. गांधीजींचा आग्रह होता तो म्हणजे शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना कुठल्यातरी एका ग्रामीण हस्तोद्योगाची जोड दिली पाहिजे, शिकवले पाहिजे आज आपण सर्वजण प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग जे म्हणतो किंवा विद्यार्थ्यांना उद्योजक होण्यासाठी जे शिक्षण लागते ते शाळेपासूनच असले पाहिजे. असा त्याचा अर्थ होता. महात्मा गांधी आणि रवींद्रनाथ टागोर यांचे शिक्षणाचे माध्यम कुठले असावे यावर वैचारिक मतभेद होते. रवींद्रनाथ टागोर यांचा आग्रह असायचा की मातृभाषेतून शिक्षणाचे माध्यम असावे. तर महात्मा गांधी याला पूर्णतः सहमत नव्हते. महात्मा गांधी स्वतःलाच प्रश्न विचारतात की ज्ञान मिळवण्याचे माध्यम कुठले असते? त्यांनी माहिती आणि ज्ञान यात फरक केला. आणि त्यांनी या प्रश्नांची उत्तर स्वतः दिले ज्ञान हे अनुभवातूनच मिळते. त्यामुळे शिक्षणाचे माध्यम हे अनुभव असले पाहिजे. मग भाषा ही तुम्ही कुठलीही वापरा ते म्हणायचे की इंग्रजी ही इतर भाषा सारखीच एक भाषा म्हणून शिकवावीथोडक्यात महात्मा गांधी यांनी पुस्तकाचा संबंध रोजच्या व्यवहाराशी जोडला श्रमनिष्ठा हा महत्त्वाचा मुद्दा त्याने शिक्षणात आणला. नई तालीमचे बरेच शिक्षण तत्व आहेत. त्यातील महत्त्वाचे तीन चार तत्वे मुद्दे या लेखांमध्ये मांडले आहे. पण या सर्व तत्वांचा सार हा आहे की विद्यार्थ्यांना अनुभवातून शिक्षण द्यावे. जीवनातल्या सर्व प्रश्नांना ते भिडणारे असावे श्रमनिष्ठा, अहिंसा, सहकार हे मूल्य मुलांमध्ये रुजवावे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये हे सर्वसमावेश आहे. त्या आधीच्या ही शैक्षणिक धोरणामध्ये आहे तसेच या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये सुद्धा अनुभवावर आधारित शिक्षण पद्धती असावी याच्यावर लक्ष केंद्रित केले. पण तरी हे सर्व व्यवहारात का येत नाही कारण आपण एक गोष्ट विसरतो की ती म्हणजे ब्रिटिशांनी आपल्यावर दीडशे वर्षे राज्य केले त्याचे महत्त्वाचे कारण ब्रिटिश सिस्टीम बसविण्यात अतिशय कुशल होते. त्यांनी शिक्षणाची अशी पद्धती बसवली की ती आपण तोडू शकत नाही. त्यांना डोकं वापरणारे, डोकं चालवणारे, नको असल्याने. त्या पद्धतीची शिक्षण पद्धती आपल्यामध्ये रुजवली. ती इतकी घट्ट रुजली आहे की स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्ष झाले तरीही ते आपण मोडीत काढू शकत नाही. अजूनही घोका आणि ओका याच पद्धतीने शिकवले जाते. आता घोका आणि ओका हे आपल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये मुळीच नाही तरीही शाळांमध्ये कॉलेजमध्ये असे शिकवले जाते. कारण ब्रिटिशांनी लावून दिलेली सिस्टीम ती आपण तोडण्यामध्ये असमर्थ ठरलो ती तोडून आज खऱ्या अर्थाने अमलात आणू शकणारे महात्मा गांधी होते.

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर गांधीजी म्हणाले होते. स्वतंत्र भारतासाठी स्वतंत्र शिक्षण हवे ते त्यावर काम सुरूच करणार होते. पण त्यांची 1948 ला हत्या करण्यात आली. नई तालीम चे प्रयोग सर्व दूर पसरले नाही गांधीजींच्या हत्याने भारताच्या असंख्यपिढ्यांचे नुकसान झाले. शिक्षणात आपण मागे पडलो जगातील सर्वात उत्तम शिक्षण पद्धती ही फिनलँड देशाची मानली जाते त्या देशाचे शिक्षणत्व जर तुम्ही अभ्यासले तर ते सर्व तत्वे नई तालिम या महात्मा गांधीजींच्या शिक्षण तत्वाशी मिळते जुळते दिसतील. यावर आपल्याला अंदाज येऊ शकतो की महात्मा गांधी यांची नई तालीम शिक्षण प्रणाली किती परिणामकारक होती. आजूनही वेळ गेली नसून नई तालीम चे प्रयोग शाळा शाळांमध्ये व्हायला हवे.

संदर्भ सूची

१. जे. आर. कोकंडाकर - महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा
२. डॉ. रेखा कुमारी - सर्वोदय
३. आर. के. प्रभु - महात्मा गांधी के विचार.
४. महात्मा गांधी - मेरे सपनों का भारत